

SHIMOLIY FARG'ONA TOG'OLDI LANDSHAFTLARINING GEOEKOLOGIK HOLATINI O'RGANISHNING ILMIY-AMALIY AHAMIYATI

Alimdjanov Nozimjon Nimadjanovich

Namangan davlat uinersiteti, Geografiya va
ekologiya asoslari kafedrası, dotsenti geografiya fanlari
falsafa doktori (PhD)

Naimov Husniddin Nuriddin o'g'li

Namangan davlat uinersiteti, Geografiya va
ekologiya asoslari kafedrası, katta o'qituvchisi geogr
afiya fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20910309>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaftlarida sodir bo'layotgan geokologik muammolar va ularni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, tog'oldi landshaftlaridagi mavjud geokologik vaziyatni baholash uchun qanday vazifalarni amalga oshirish lozimligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tog'oldi landshafti, geokologik vaziyat, ekosistema, landshaft, geotizim, landshaft kompleksi, tabiiy-antropogen, landshaft strukturasi, melioratsiya.

Annotation: This article provides information on geo-ecological problems in the foothills of Northern Fergana and measures to prevent them. It also outlines guidelines for assessing the current geo-ecological situation in the foothill landscapes.

Keywords: mountain landscape, geo-ecological situation, ecosystem, landscape, geosystem, landscape complex, natural-anthropogenic, landscape structure, land reclamation.

Asosiy qism

Hozirgi foydalanish, atrof-muhitning ekologik barqarorligini ta'minlash hamda inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlash jahon hamjamiyati oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining kengayishi natijasida tabiiy geotizimlarga antropogen bosim kuchayib bormoqda. Bu holat esa tabiiy landshaftlarning tarkibiy qismlari va funksional xususiyatlarida turli darajadagi o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda.

Inson xo'jalik faoliyatining kengayishi natijasida yer va suv resurslaridan me'yoridan ortiq foydalanish, sug'orish tizimlarining noto'g'ri tashkil etilishi, almashlab ekish tizimiga yetarli darajada amal qilinmasligi, yaylovlardan haddan tashqari foydalanish hamda tabiiy resurslarni boshqarishda ekologik

yondashuvlarning yetarlicha qo'llanilmasligi geokologik vaziyatning murakkablashuviga olib kelmoqda. Natijada tuproq sho'rlanishi, suv va shamol eroziyasi, jarlanish, surilma, suffoziya, deflyatsiya kabi salbiy geomorfologik jarayonlar faollashmoqda. Shu bilan birga, atmosfera havosining ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, tuproq unumdorligining pasayishi, iqlim o'zgarishlari hamda landshaftlarning degradatsiyaga uchrashi kabi muammolar tobora dolzarb tus olmoqda.

Dunyo miqyosida ekologik muammolarni bartaraf etish va tabiiy muhitni muhofaza qilish masalalari xalqaro tashkilotlar tomonidan ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilgan. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlarida quruqlik ekotizimlarini saqlash va tiklash, yer degradatsiyasining oldini olish, cho'llanish jarayonlarini kamaytirish, biologik xilma-xillikni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur vazifalarning amalga oshirilishi hududlarning geokologik holatini chuqur o'rganish va baholashni talab etadi.

O'zbekistonda ham ekologik xavfsizlikni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish hamda tabiiy landshaftlarni saqlab qolish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi, Biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasi hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ekologik muammolarni ilmiy asosda hal etishga xizmat qilmoqda. Bu esa hududlarning geokologik holatini muntazam monitoring qilish va baholash zaruratini yanada kuchaytirmoqda.

Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaftlari tabiiy-geografik sharoitining murakkabligi, tabiiy komponentlarining xilma-xilligi hamda xo'jalik faoliyatining yuqori darajada rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Mazkur hududda sug'orma dehqonchilik, bog'dorchilik, chorvachilik va aholi punktlarining kengayib borishi natijasida tabiiy geotizimlarda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shu sababli tog'oldi landshaftlarining geokologik holatini o'rganish, ulardagi antropogen transformatsiyalarni aniqlash va salbiy jarayonlarning oldini olish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot jarayonida tog'oldi landshaftlarining shakllanish qonuniyatlari, differensiallashuv xususiyatlari, tabiiy va antropogen omillarning o'zaro ta'siri hamda ularning geokologik vaziyatga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, hududda vujudga kelayotgan ekologik muammolarni baholash,

ularning tarqalish areallarini aniqlash va ekologik jihatdan optimallashtirish imkoniyatlarini ishlab chiqish asosiy ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy vazifalari

Tog'oldi landshaftlarining vujudga kelishi, rivojlanishi va differentsiallashuv qonuniyatlarini o'rganish;

Geoekologik vaziyat va uni baholashga oid nazariy hamda metodologik yondashuvlarni tahlil qilish;

Hududning tabiiy sharoiti va resurs salohiyatini aks ettiruvchi kartografik materiallar, aerokosmik suratlar va statistik ma'lumotlarni o'rganish;

Tabiiy va antropogen omillarning landshaftlar rivojlanishiga ta'sirini aniqlash;

Tog'oldi landshaft komplekslarini geoekologik jihatdan baholash va tasniflash;

Zamonaviy geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalari asosida landshaft va geoekologik xaritalarni yaratish;

Geoekologik vaziyatlarni hududiy differentsiallashuviga ko'ra rayonlashtirish;

Ekologik muammolarni bartaraf etish va hududning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish;

Tog'oldi landshaftlarining ekologik barqarorligini oshirish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish.

Shunday qilib, Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaftlarining geoekologik holatini kompleks o'rganish hududning ekologik barqarorligini ta'minlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va antropogen ta'sir natijasida yuzaga kelayotgan salbiy jarayonlarni kamaytirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaftlarining geoekologik holatini kompleks o'rganish, ularni baholash va rayonlashtirish hududning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Geoekologik vaziyatlarni ilmiy asosda baholash va optimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish mintaqaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Boymirzaev K.M. Farg'ona vodiysi voha landshaftlaridan foydalanish va muhofaza qilish. Toshkent: Fan, 2007. – 130 b.

2.Boymirzaev K.M., Mirzamahmudov O.T. Shimoliy Farg'ona adirlari tabiatidan foydalanish va muhofaza qilishning geografik jihatlari. O'zbekiston GJ axboroti, 25-jild, 2005. – 30–32-b.

3.Zokirov Sh.S. Amaliy va antropogen landshaftshunoslik. Toshkent: Universitet, 1997. – 102 b.

4.Milkov F.N. Fizicheskaya geografiya: uchenie o landshafte i geograficheskoy zonalnosti. Voronej, 1986. – 328 b.

